

**ANALISIS KERJASAMA TRIPUSAT PENDIDIKAN SEBAGAI
UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
(STUDI KASUS DI SMA NEGERI 2 KOLAKA)**

Maulininsyah, Drs.Kamarudiin, M.A.,Suhardin, S.Pd.I.,M.Si
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Dosen Program Studi
Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: suharrdin@gmail.com

ABSTRAK

Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa lembaga atau orang untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Kerjasama tripusat pendidikan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di sekolah, dapat dilihat dari bentuk kegiatan dalam kerjasama yang terjalin. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana bentuk kerjasama tripusat pendidikan sebagai upaya peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2 Kolaka, Hambatan-hambatan apa yang ditemui dalam menjalin kerjasama tripusat pendidikan di SMA Negeri 2 Kolaka, dan Apa solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ditemui di SMA Negeri 2 Kolaka. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama tripusat pendidikan sebagai upaya peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2 Kolaka, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam menjalin kerjasama tripusat pendidikan di SMA Negeri 2 Kolaka, serta mengetahui solusi apa saja yang digunakan dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ditemui di SMA Negeri 2 Kolaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kerjasama tripusat pendidikan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Kolaka telah terjalin dengan baik serta senantiasa mengupayakan kerjasama dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah. Bentuk-bentuk kegiatan kerjasama yang dilakukan dari pihak sekolah yaitu melalui wadah komite dan organisasi keagamaan. Sehingga peserta didik tidak hanya mendapatkan sumber pengetahuan agama Islam di sekolah melainkan mendapat sumber pengetahuan yang ada di dalam keluarga serta masyarakat. Hambatan-hambatan yang di temui dalam kerjasama antara pihak sekolah dan komite adalah kurang maksimalnya komunikasi yang terjalin. Sedangkan bagi pihak sekolah dan organisasi keagamaan tidak ditemukan hambatan. Solusi yang ditemukan dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut salah satunya yaitu memaksimalkan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui telepon atau dalam bentuk surat-menyurat kepada orang tua peserta didik melalui wali serta memberikan contoh yang baik kepada peserta didik melalui cerita tokoh-tokoh yang memiliki akhlak yang baik pada masa Rasulullah saw.

Kata Kunci: Tripusat, Peningkatan Mutu, Pendidikan Agama Islam

ABSTRACT

In developing basic science and technology abilities and skills, the teaching materials used refer to the Islamic Religious Education learning strategy. As Islamic Religious Education or PAI is basically a normative effort to help a person or group of students in developing a way of life (how to live and take advantage of life and life in accordance with Islamic teachings and values), Islamic life attitudes, which are manifested in everyday life skills. First, the formulation of the problem in this study, what types of learning strategies are used by teachers at SDIT Al-Farabi Pomalaa. Second, what are the supporting and inhibiting factors in implementing the learning strategies of Islamic religious education teachers at SDIT Al-Farabi Pomalaa. The research objectives were to determine the Application of Learning Strategies for Islamic Religious Education Teachers at SDIT Al-Farabi Pomalaa and to determine the supporting and inhibiting factors in implementing Islamic religious education teacher learning strategies. The research method used is a qualitative approach with descriptive type. The data is collected by conducting observations, interviews and documentation, then analyzed inductively. Based on the results of this study, the types of learning strategies used by Islamic Religious Education teachers were direct learning strategies and indirect learning strategies. Because students prefer to receive material with audio visual or film screenings related to material taken from audio visual shows. Supporting factors, namely the school environment is a bit far from the crowd and noise such as the sound of vehicles on the main road, a safe school atmosphere and the school environment is always controlled, there is cooperation with the parents of students, and the surrounding community. The inhibiting factor is the lack of facilities needed by a teacher, students are still less active.

Keyword : *Learning Strategy, Islamic Religious Education Teacher*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan agama di sekolah ataupun dimasyarakat berpotensi untuk mengarah pada sikap toleran, berpotensi mewujudkan integrasi (persatuan dan kesatuan) atau disintegrasi (perpecahan) dalam kehidupan masyarakat.¹ Salah satu keberhasilan dalam proses pembelajaran yaitu pengelolaan pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan terciptanya suatu pembelajaran yang menghasilkan interaksi guru dengan peserta didik, efektif dan efisien. Dengan menggunakan strategi pembelajaran, seorang guru diharapkan memilih dan menerapkan metode sesuai dengan kematangan peserta didik, lebih dari itu guru harus mengetahui kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran yang ia gunakan dalam proses pembelajaran. Agar hal ini bertujuan untuk lebih berhati-hati dan berfikir apakah strategi pembelajaran yang digunakan sudah sesuai atau belum.

Salah satu Sekolah Islam Terpadu yang ada pada di daerah Kecamatan Pomalaa adalah Sekolah Islam Terpadu (SDIT) Al-Farabi pomalaa Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam SDIT Al-Farabi Pomalaa didasarkan pada landasan filosofi pemikiran Islam dalam memandang alam semesta, manusia dan hakekat kehidupannya. Menurut pandangan Islam, pada hakekatnya hidup manusia sebagai hamba Allah membawa konsekuensi untuk senantiasa taat kepada syariat Allah Swt. Oleh karena itu, pendidikan harus diarahkan untuk membentuk kepribadian Islam yang tangguh, yaitu manusia-manusia yang memahami hakikat hidupnya dan mampu mewujudkannya. Program pembelajaran SDIT Al-Farabi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dikembangkan dalam rangka membentuk pribadi yang Islami sesuai fase perkembangan anak serta paradigma Pendidikan Islam. Sistem Pendidikan di SDIT Al-Farabi Pomalaa didesain agar peserta didik mulai terbiasa mengamalkan sifat-sifat yang mencerminkan kepribadian Islam. Dan untuk mengembangkan kemampuan dasar iptek dan keterampilan, bahan ajar yang digunakan mengacu kepada strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebagaimana Pendidikan Agama Islam atau PAI pada dasarnya merupakan upaya normatif untuk membantu seseorang atau sekelompok peserta didik dalam mengembangkan pandangan hidup (bagaimana akan menjalani dan memanfaatkan hidup serta kehidupan sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai ke-Islaman), sikap hidup Islami, yang di manifestasikan dalam keterampilan hidup sehari-hari.

Dari latar belakang di atas penulis memilih judul: **Penerapan Strategi Pembelajaran Langsung dan Pembelajaran Tidak Langsung Pada Mata Pelajaran PAI Di SDIT Al-Farabi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka**

¹ Muhaimin, *Wawasan Pendidikan Islam*, (Bandung: Marja, 2014), hlm. 59.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Strategi Pembelajaran Apa yang Digunakan Oleh Guru Pendidikan Agama Islam di SDIT Al-Farabi Pomalaa?
2. Apakah Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Menerapkan Strategi Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam Di SDIT Al-Farabi Pomalaa?

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Jenis Strategi Pembelajaran yang Digunakan Oleh Guru Pendidikan Agama Islam di SDIT Al-Farabi Pomalaa
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Menerapkan Strategi pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam Di SDIT Al-Farabi Pomalaa.

Manfaat Penelitian

Melalui proses penelitian ini, diharapkan dapat memberi kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan dokumentasi yang dijadikan sebagai masukan bagi antisipasi problem pendidikan dewasa ini.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pijakan atau pertimbangan dalam membenahi dan memperbaiki kondisi Pendidikan Agama Islam yang sifatnya mendasar dan aktual khususnya di SDIT Al-Farabi Pomalaa
3. Penelitian ini diharapkan berguna bagi para peneliti selanjutnya, yang penelitiannya memiliki hubungan atau keterkaitan dengan hasil penelitian ini.

KAJIAN TEORI

Pengertian Strategi Pembelajaran

Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan.² Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan informasi dan lingkungan yang disusun secara terencana untuk memudahkan siswa dalam belajar. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya berupa tempat ketika pembelajaran itu berlangsung, tetapi juga metode, media, dan peralatan yang diperlukan untuk menyampaikan informasi. Pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan pendidikan untuk membantu siswa agar dapat membantu memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran.³

Strategi pembelajaran adalah suatu perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi juga bisa disebut sebagai pola umum aktivitas guru dan peserta didik dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar. sifat umum dari pola tersebut berarti bahwa macam dan urutan perbuatan yang dimaksud tampak dipergunakan guru dan peserta didik di dalam macam-macam peristiwa belajar. strategi pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran dalam meningkatkan kaktifan peserta didik.⁴

Jenis-jenis Strategi Pembelajaran

- a. Strategi pembelajaran langsung (*direct instruction*)
 - 1) Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadar berpusat pada gurunya paling tinggi, dan paling sering digunakan. Pada strategi ini termasuk didalamnya metode-metode ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, praktek dan latihan serta demonstrasi.
 - 2) Strategi pembelajaran langsung efektif digunakan untuk memperluas informasi atau mengembangkan keterampilan dan langkah - langkah.
- b. Strategi pembelajaran tidak langsung (*indirect instruction*)
 - 1) Pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran inferensi berdasarkan data, atau pembentukan hipotesis.
 - 2) Dalam pembelajaran tidak langsung, peran guru beralih dari penceramah menjadi fasilitator, pendukung, dan sumber personal (*resource person*).
 - 3) Guru merancang lingkungan belajar, memberikan kesempatan siswa terlibat, dan jika memungkinkan memberikan umpan balik kepada siswa ketika mereka melakukan inkuiri.
 - 4) Strategi pembelajaran tidak langsung mensyaratkan digunakannya bahan-bahan cetak, dan sumber-sumber manusia.

² Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, (Bandung, Rosadakarya, 2016), hlm. 3-4.

³ Jamil Suprahitiningrum, *Strategi Pembelajaran*, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 75.

⁴ Hamruni, *Strategi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Redaksi Insani, 2012), hlm. 2-3

- c. Strategi pembelajaran interaktif (*interactive instruction*)
- 1) Strategi pembelajaran interaktif merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Diskusi dan saling berbagi akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan reaksi terhadap gagasan, pengalaman, pandangan, dan pengetahuan guru atau kelompok, serta mencoba mencari alternatif dalam berpikir.
 - 2) Strategi pembelajaran interaktif dikembangkan dalam rentang pengelompokan dan metode-metode interaktif. Di dalamnya terdapat bentuk-bentuk diskusi kelas, diskusi kelompok kecil atau pengerjaan tugas berkelompok, dan kerja sama siswa secara berpasangan.
- d. Strategi pembelajaran melalui pengalaman (*experiential learning*)
1. Strategi belajar melalui pengalaman menggunakan bentuk sekuens induktif, berpusat pada siswa, dan berorientasi pada aktivitas.
 2. Penekanan dalam strategi belajar melalui pengalaman adalah pada proses belajar, dan bukan hasil belajar.
 3. Dapat menggunakan strategi ini baik di dalam kelas dapat digunakan metode simulasi, sedangkan diluar kelas. sebagai contoh, di dalam kelas dapat digunakan metode simulasi, sedangkan di luar kelas dapat dikembangkan metode observasi untuk memperoleh gambaran pendapat umum.

Komponen Strategi Pembelajaran

Pembelajaran merupakan suatu sistem instruksional yang , mengacu pada seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Sebagai sebuah sistem, pembelajaran meliputi suatu komponen, antara lain tujuan, bahan, peserta didik, guru, metode, situasi, dan evaluasi. Agar tujuan itu tercapai, semua komponen yang ada harus diorganisasikan sehingga antar sesama sehingga komponen terjadi kerja sama. Oleh karena itu, guru tidak boleh hanya memperhatikan komponen-komponen tertentu misalnya metode, bahan, dan evaluasi saja, tetapi ia harus mempertimbangkan komponen secara keseluruhan.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDIT Al-Farabi Pomalaa. Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara Pemilihan lokasi tersebut karena banyaknya peserta didik masuk disekolah SDIT Al-Farabi Pomalaa dan lokasi yang strategis serta peneliti juga melihat adanya bentuk kerja sama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan mutu pendidikan. Waktu penelitian ini dilaksanakan terhitung sejak 27 November 2019 hingga 27 Januari 2020. Objek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, guru Pendidikan Agama

⁵Op. Cit, hlm. 11-13.

Islam (PAI) dan peserta didik SDIT Al-Farabi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. . Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : (1) observasi, (2) wawancara, (3) dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan: (1) lembar observasi, (2) lembar wawancara, (3) dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan : (1) Reduksi Data (data reduction), (2) penyajian data(data display), (3) Penarikan Kesimpulan(Conclusion Drawing/ Verivication)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Farabi Pomalaa adalah sekolah yang memiliki konsep pendidikan Islam berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sekolah yang menerapkan pendekatan penyelenggaraan dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan Agama menjadi satu kurikulum. Pada awal berdirinya Sekolah Dasar Islam Terpadu Dasar Islam Terpadu Al-Farabi Pomalaa yang berdiri pada tahun 2010,pertama melaksanakan proses belajar mengajar diadakan di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) atau masih menumpang dengan sekolah tersebut, yang lokasinya berada di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa. Pada awalnya jumlah peserta didik yang mendaftar sebanyak 10 orang. Dan ditahun ajaran baru berikutnya peserta didik yang masuk mendaftar berjumlah sebanyak 13 orang. Kemudian di setiap tahunnya semakin banyak peserta didik yang masuk mendaftar maka kepala yayasan dan para pendiri yang lainnya mengambil inisiatif membeli lokasi sekolah yang bertempat di desa Tonggoni kecamatan Pomalaa tepatnya di belakang kantor Kecamatan Pomalaa Jl. Kamboja. Setelah Sekolah Dasar Islam Terpadu memiliki lokasi tersendiri maka ada pergantian kepala sekolah yang sebelumnya kepala sekolah pertama yaitu ustad As'ad dan digantikan oleh ustadsah Linda Guswia. Menjabat sebagai kepala sekolah.

1. Analisis Strategi Pembelajaran yang Digunakan Oleh Guru Pendidikan Agama Islam di SDIT Al-Farabi Pomalaa

Mengajar pada hakikatnya ialah suatu proses mengatur dan mengorganisasikan lingkungan yang ada disekitar anak didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong anak didik melakukan proses belajar. Peran guru sebagai pembimbing bertolak dari dari cukup banyak anak didik yang masih belum faham dari apa yang peserta didik lamban mencerna bahan yang diberikan oleh guru. Maka analisis strategi pemebelajaran yang digunakan oleh guru Pendidikan Agama Islam ialah strategi pengajaran yang sesuai dengan

gaya belajar peserta didik. Seperti yang dikemukakan langsung ibu Rahmayani S.Ei (Kepala Sekolah) yang dikemukakan bahwa :

“Strategi pembelajaran yang harus digunakan oleh guru Pendidikan Agama Islam ialah strategi yang berpusat hanya kepada guru. Karena strategi guru itu harus lebih efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan dan tahap demi tahap yang sifatnya induktif atau bersifat di awal. Diharapkan guru Pendidikan Agama Islam mampu memberikan strategi pembelajaran yang aktif dan model pembelajaran yang harus sesuai dengan materi apa yang akan diberikan kepada peserta didiknya”.⁶

Seperti yang dikemukakan langsung oleh ustad Mahardi, S.Pd.I (guru Pendidikan Agama Islam kelas 4,5,dan 6) mengungkapkan bahwa:

“Strategi pembelajaran yang digunakan guru Pendidikan Agama Islam ialah strategi pendekatan yang berpusat kepada guru dan peserta didik karena sangat penting bagi peserta didik sekolah dasar. Adapun analisis strategi pembelajaran yang harus digunakan oleh guru pendidikan Agama Islam yaitu: 1) memiliki kompetensi yang dituntut banyak berkreasi dan berinovasi dalam segala hal, termasuk di dalamnya adalah berkreasi dan berinovasi dalam hal menentukan strategi pembelajaran, metode, media, dan alat evaluasi dalam proses pembelajaran misalnya, aktivitas belajar hendaknya memberikan kesempatan yang baik kepada peserta didik untuk memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai, cara berfikir, sarana untuk mengekspresikan dirinya, dan cara-cara bagaimana itu belajar. 2) Memiliki wawasan yang mantap tentang strategi belajar mengajar yang sesuai dengan pendidikan agama Islam yang dirumuskan, baik tujuan belajar yang sudah dirumuskan secara rinci dalam proses belajar mengajar, serta hasil yang sudah dipatikan dalam proses belajar misalnya, kemampuan berfikir kritis, kreatif, sikap terbuka setelah anak didik mengikuti diskusi kelompok kecil dalam proses belajar”.⁷

Seperti juga yang dikemukakan langsung oleh ustazah Riska Noviany, S.Pd. (guru Pendidikan Agama Islam kelas 1,2dan 3) mengungkapkan bahwa:

“Strategi pembelajaran yang dia gunakan ialah pembiasaan yang seperti sering dilakukan dari apa yang telah dilihat oleh peserta didik, karena peserta didik yang masih dasar belum bisa ditentukan strategi apa yang sebaiknya digunakan dalam pembelajaran. Sebab peserta didiknya masih butuh pendekatan yang lebih dan masih ada yang belum faham mengenai pembelajaran yang akan digunakan oleh seorang guru dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Adapun cara pembelajaran yang digunakan seperti metode cerita

⁶ Rahmayani, S.Ei, Kepala Sekolah SDIT Al-Farabi Pomalaa, Wawancara tanggal 10 Desember 2019.

⁷ Mahardi, S.Pd.I, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SDIT Al-Farabi Pomalaa, Wawancara tanggal 10 Desember 2019.

dan gambar. Karena di usia peserta didik yang dibilang masih dasar seperti pada kelas 1,2 dan 3, dimana pada kelas 1,2 dan 3 guru harus lebih berperan aktif kepada peserta didik mengenai materi yang akan diajarkan.”⁸

Seperti juga yang dikemukakan langsung oleh Peneliti, mengungkapkan bahwa:

“Strategi Pembelajaran guru Pendidikan Agama Islam di SDIT Al-Farabi Pomalaa ialah strategi pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung, dimana strategi ini harus berpusat kepada guru dan pendekatan yang harus dilakukan oleh guru kepada peserta didiknya. Sehingga peserta didik mungkin hanya selalu berharap untuk dapat informasi melalui guru tanpa harus mencari atau menggali sendiri mengenai materi yang akan dipelajari. Alangkah baiknya guru Pendidikan Agama Islam harus lebih kreatif untuk menggunakan beberapa jenis-jenis strategi pembelajaran atau strategi pembelajaran yang membuat anak lebih aktif dalam pembelajaran. Selain itu guru Pendidikan Agama Islam juga bisa menggunakan strategi pembelajaran kooperatif, agar peserta didik dapat belajar secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Strategi pembelajaran kooperatif baik digunakan pada SD dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam maupun pembelajaran umum.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa analisis strategi pembelajaran yang digunakan oleh kedua guru Pendidikan Agama Islam di SDIT A-l-Farabi Pomalaa. Yakni bertujuan agar setiap kegiatan belajar mengajar mempunyai sasaran atau tujuan, baik itu tujuan secara bertahap dan berjenjang mulai dari yang sangat operasional (abstrak) dan konkret (nyata). Sehingga kedepannya sekolah mencetak generasi yang cerdas dan berwawasan luas.

Penerapan jenis strategi pembelajaran guru Pendidikan Agama Islam dilakukan dengan melihat keadaan peserta didik saat berada dalam ruangan. Jenis strategi pembelajaran yang sering digunakan pendidikan agama Islam SDIT Al-Farabi ialah jenis strategi pembelajaran langsung dan tidak langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadarnya berpusat pada gurunya dan paling sering digunakan oleh guru Pendidikan Agama Islam. Pada strategi ini termasuk didalamnya metode-metode ceramah, cerita, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, praktek dan latihan serta demonstrasi karena peserta didik lebih mudah memahami materi yang akan diajarkan oleh guru. Maka dengan strategi pembelajaran langsung peserta didik lebih aktif dalam menerima materi apa yang peserta didik serap dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Akan tetapi terkadang juga guru Pendidikan Agama Islam menggunakan jenis strategi pembelajaran tidak

⁸ Riska Noviyani, S.Pd., Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SDIT Al-Farabi Pomalaa, Wawancara tanggal 27 Januari 2020.

langsung. Strategi pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung lebih berkenaan dengan pengembangan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku dilakukan oleh seluruh mata pelajaran yang akan dipelajari di setiap sekolah. Kemudian peserta didik dapat menerapkannya di lingkungan sekolah, rumah, dan di masyarakat yang dimana tempat peserta didik berbaur dengan sesama teman maupun orang yang lebih tua darinya.

Guru pendidikan agama Islam juga dituntut harus menggunakan metode-metode pembelajaran lain untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Agar para peserta didik tidak terfokus untuk belajar menggunakan media audio visual. Metode yang digunakan guru pendidikan agama Islam yakni metode pembelajaran demonstrasi, ceramah dan cerita.

Melalui metode demonstrasi guru memperlihatkan suatu proses, peristiwa, atau cara kerja suatu alat kepada peserta didik. Dengan menggunakan metode demonstrasi guru Pendidikan Agama Islam juga dapat melakukan dengan berbagai macam cara memberikan pengetahuan kepada peserta didik sehingga pengetahuan yang diterima oleh peserta didik agar dapat memecahkan masalah yang didapatkan dari materi yang diajarkan oleh guru.

Metode ceramah juga digunakan guru Pendidikan Agama Islam, karena metode tersebut paling umum dan hampir paling sering digunakan oleh setiap guru dalam membawakan materi pembelajaran yang diajarkan. Adapaun metode cerita yang digunakan oleh guru pendidikan agama Islam di SDIT Al-Farabi Pomalaa mengenai cara bertingkah laku dan kisah teladan Rasulullah Saw yang patut dicontoh oleh umat Islam

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Menerapkan Guru Pendidikan Agama Islam Di SDIT Al-Farabi Pomalaa

Sekolah merupakan tempat atau wadah bagi peserta didik untuk menuntut ilmu dan mendapat bimbingan serta arahan dari seorang guru. Di sekolah akan nampak peserta didik yang aktif dan kurang aktif baik dalam perilaku maupun kesulitan peserta didik dalam belajar yang dihadapi seorang guru.

a) faktor Pendukung

Seperti yang dikemukakan langsung ustad Mahardi, S.Pd.I mengungkapkan bahwa:

“ Faktor pendukung dalam menerapkan strategi pembelajaran guru Pendidikan Agama Islam di SDIT Al-Farabi Pomalaa adalah kurikulum yang dapat dipadukan seperti kurikulum dari SIT dan K13, lingkungan sekolah yang tenang dikarenakan jauh dari suara-suara kendaraan, penanganan kedisiplinan, peserta didik yang antusias dalam mengikuti pelajaran, adanya kerjasama dengan orang tua peserta didik, adanya sarana belajar seperti, perpustakaan yang cukup mendukung keberhasilan dalam mengoptimalkan aktivitas belajar peserta didik.”⁹

Sedangkan faktor pendukung yang dikemukakan langsung oleh ustazah Riska Noviyani, S.Pd. mengungkapkan bahwa :

“Faktor pendukungnya ialah dari segi keaktifan peserta didik di dalam kelas, waktu mengajar dan media. Keaktifan peserta didik di dalam kelas seperti peserta didik yang bisa diarahkan dengan cara pendekatan, waktu mengajar beda dengan waktu mengajar yang ada disekolah lain seperti pembelajaran pendidikan agama Islam yang dilakukan dalam seminggu dua kali pertemuan, sedangkan media yang disediakan disekolah sudah cukup”.¹⁰

b) Faktor Penghambat

Hambatan yang dialami kedua guru pendidikan agama Islam SDIT Al-Farabi Pomalaa dengan berbeda pendapat ialah dari segi sarana seperti persediaan media pembelajaran yang adanya hanya satu dan secara bersamaan ada guru lain yang akan memakainya. Guru pendidikan agama Islam juga mengakui dirinya bahwa bahasa guru kurang jelas dan terkadang ada peserta didik yang tidak terlalu paham dengan cara penggunaan bahasa yang diucapkan maka disitulah juga yang menjadi penghambat bagi guru pendidikan agama Islam. Maka dari itu peserta didik di SDIT A-l-Farabi Pomalaa lebih senang belajar Pendidikan Agama Islam dengan media audio visual, seperti yang dikemukakan langsung ustad Mahardi, S.Pd.I mengungkapkan bahwa:

“ Peserta didik di SDIT Al-Faarabi Pomalaa lebih cepat menerima pelajaran Pendidikan Agama Islam melalui audio visual dibanding dengan menjelaskan panjang lebar kepada peserta didik. Setelah menayangkan video, guru Pendidikan Agama Islam menyuruh peserta didik menyimak pelajaran-pelajaran apa yang harus diambil

⁹ Mahardi, S.Pd.I, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SDIT Al-Farabi Pomalaa, Wawancara tanggal 10 Desember 2019.

¹⁰ Riska Noviyani, S.Pd, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SDIT Al-Farabi Pomalaa, Wawancara tanggal 27 Januari 2020.

dari tayangan video tersebut mengenai materi yang diajarkan. Selain itu guru pendidikan agama Islam juga menggunakan metode-metode pembelajaran, seperti demonstrasi, ceramah, tanya jawab dan cerita”.¹¹

Seperti yang dikemukakan juga oleh ustadzah Riska Noviyany, S.Pd. mengungkapkan bahwa :

“Faktor penghambatnya suasana hati peserta didik dan keaktifan para peserta didik. Karena peserta didik yang dihadapi masih sangat membutuhkan pendekatan yang lebih terhadap peserta didik yang diajarnya dan ada juga peserta didik yang masih belum mahir dalam membaca tulis sehingga peserta didik yang dihadapi harus memiliki perhatian yang lebih khusus dalam pembelajaran.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh peserta didik kelas 6 yang bernama Puan Athaya yang mengemukakan bahwa:

“ Faktor penghambat pada mata pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah kami ialah masih kurangnya media pembelajaran yang disiapkan di sekolah. Karena kami lebih senang belajar pendidikan agama Islam dengan menonton tayangan-tayangan yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari sebab setelah menyimak dari tayangan yang diputar oleh guru pendidikan agama Islam kami disuruh menyimak kemudian tunjuk satu persatu untuk menjelaskan mengenai apa judul dari materi yang akan dipelajari”.¹²

Hal tersebut juga dikemukakan oleh peserta didik kelas 6 yang bernama Alya Mukbhitha yang mengemukakan bahwa:

“ Faktor penghambat pada mata pelajaran pendidikan agama Islam ini yaitu, media audio visual yang biasa ustad Mahardi pakai untuk memutar film yang berkaitan dengan pelajaran yang akan diberikan ustad kepada kami dipakai juga oleh guru mata pelajaran yang lain. Sebab kami tidak terlalu paham dengan penggunaan bahasa yang diucapkan oleh ustad”.¹³

Hal tersebut juga dikemukakan oleh peserta didik kelas 6 yang bernama Nabil yang mengemukakan bahwa:

“Faktor penghambat pada mata pelajaran pendidikan agama Islam menurut Nabil ialah kurang paham dengan penggunaan bahasa yang biasa dikemukakan ustad. Maka saya lebih suka belajar pendidikan agama Islam menggunakan media, tetapi media yang ada di

¹¹ Riska Noviyani, S.Pd, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SDIT Al-Farabi Pomalaa, Wawancara tanggal 27 Januari 2019.

¹² Puan Athaya, Peserta Didik Di SDIT Al-Farabi Pomalaa Kelas 6, wawancara 11 Desember 2019

¹³ Alya Mukbhitha, Peserta Didik Di SDIT Al-Farabi Pomalaa Kelas 6, wawancara 11 Desember 2019

sekolah cuma ada satu sehingga pada saat pelajaran pendidikan agama Islam terkadang ustaz tidak memakai media yang ada secara bersamaan ada guru yang ingin menggunakannya juga”.¹⁴

Hal tersebut juga dikemukakan oleh peserta didik kelas 6 yang bernama Muh. Thoriq Alim mengemukakan bahwa :

“Faktor penghambat kurang jelasnya bahasa yang gunakan oleh guru sehingga peserta didik masih kurang faham mengenai materi yang biasa jelaskan, sehingga terkadang materi yang diajarkan terhambat”.¹⁵

Hal tersebut juga dikemukakan oleh peserta didik kelas 6 yang bernama Keby Ayu Putri mengemukakan bahwa :

“ Faktor penghambat dalam mata pembelajaran pendidikan agama Islam sulit dalam menjawab soal-soal, karena terkadang soal yang diberikan masih kurang difahami”.¹⁶

Hal tersebut juga dikemukakan oleh peserta didik kelas 6 yang bernama M. Fauzan Akbar mengemukakan bahwa :

“Faktor penghambatnya malas mengerjakan tugas yang diberikan karena terlalu banyak yang ditulis”.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan strategi pembelajaran guru di SDIT Al-Farabi Pomalaa ialah kurang sarana yang disediakan di sekolah dan kurang jelasnya bahasa yang digunakan oleh seorang guru agama Islam. sehingga para peserta didik masih kurang memahami apa yang telah dijelaskan oleh seorang guru pendidikan agama Islam, maka dari itu peserta didik lebih senang belajar pendidikan agama Islam menggunakan media pembelajaran.

¹⁴ Nabil, Peserta Didik Di SDIT Al-Farabi Pomalaa Kelas 6, wawancara 11 Desember 2019.

¹⁵ Muh. Thoriq Alim, Peserta Didik Di SDIT Al-Farabi Pomalaa Kelas 6, wawancara 11 Desember 2019.

¹⁶ Keby Ayu Putri, Peserta Didik SDIT Al-Farabi Pomalaa Kelas 6, wawancara 11 Desember 2019.

¹⁷ M. Fauzan Akbar, Peserta Didik SDIT Al-Farabi Pomalaa Kelas 6, wawancara 11 Desember 2019.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Strategi Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam Di SDIT Al-Farabi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka”, berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi pembelajaran guru Pendidikan Agama Islam di SDIT Al-Farabi Pomalaa, yaitu strategi pembelajaran langsung dan tidak langsung yang mana guru dituntut memiliki kompetensi, inovatif, dan berwawasan luas. Dimana strategi pembelajaran langsung dan strategi pembelajaran tidak langsung semua yang berpusat dari guru kepada peserta didik.
2. Faktor Pendukung yang dapat didapatkan peneliti berdasarkan hasil pengamatan yaitu lingkungan sekolah agak jauh dari keramaian dan kebisingan seperti suara kendaraan yang ada di jalan poros, suasana sekolah yang aman serta lingkungan sekolah selalu dikontrol oleh salah seorang guru disetiap jam istirahat. Faktor penghambatnya ialah kurangnya sarana yang dibutuhkan seorang guru, peserta didik masih kurang aktif .

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Agus Safii, 2017, *Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Siswa di SD Islam Khoiru Ummah Sawojajaran Malang*, Skripsi, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). Diakses 27 Desember 2019.

Bahrir, 2012, “*Strategi Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan keagaan Siwa (Studi Kasus Smk Negeri 1 Galang)*”. Tesis, (Makassar: UNHAS). Diakses 27 Desember 2019.

Kusmanto, *Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD 3 Kecamatan Wangon Klapa Gading Kabupaten Banyumas*. Skripsi (Bayumas, STAIN Purwakerto, 2014. Diakses 27 Desember 2019.

Lexy J. Moleong, M.A, 2001, *Metodologi Penelitain Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

Mahardika, Muhammad Rofiq, 2017, *Strategi Guru Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Skripsi, Tulungagung, IAIN Tulungagung.

- Majid, Abdul. 2016, *Strategi Pembelajaran*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Siti Nur Kholifah, 2017, "*Strategi Guru Dalam Membentuk Karakter Siswa Berbasis Kurikulum 2013*", (Studi kasus di SDN Sidomulyo 01 Kota Baru).
- Slameto, 2013, *Belajar Dan Faktor-Faktor Pembelajaran*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Sri Nurmayanti, *Strategi Guru PAI Dalam Menanamkan Kebiasaan Sholat Berjamaah*, Skripsi, (Makassar, UIN Alauddin, 2017). Di Akses Pada Tanggal 18 Desember 2019
- Sudaryono, 2017, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT Raja, Grafindo.
- Sugiyono, 2009, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, CV. Alfabeta
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Cet. 25, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Bandung, Alfabeta.
- Suryabrata Sumadi, 2016, *Metodologi Penelitian*, , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Suprahitiningrum, Jamil, 2016, *Strategi Pembelajaran*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media.
- Suyono dan Haryanto, 2016, *Belajar dan Pembelajaran*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Syah, Muhibbin, 2017, *Psikologi Pendidikan*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya.